

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 398.88

DOI: 10.5281/zenodo.14509832

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ДУХОВНОГО СТИХА В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

СТРЕЛКОВА Ирина Геннадьевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доцент; e-mail: vaguda91@mail.ru

ЦЫКИНА Юлия Юрьевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, доцент, профессор; e-mail: suleimani@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается история и современное состояние жанра духовного стиха. Цель исследования – выявить особенности данного жанра в настоящее время. Материалом статьи послужили образцы духовных стихов, полученные в результате экспедиционной практики ведущих специалистов Республики Татарстан. Объект исследования – особенности жанра духовного стиха в современную эпоху. Предмет – специфика духовных стихов, бытующих в настоящее время в Республике Татарстан. Основными методами исследования явились теоретические методы анализ, синтез, сравнительно-исторический метод, в ряду эмпирических методов наиболее актуальными стали наблюдение, сравнение. В настоящее время термин «духовный стих» обозначает образцы внебогослужебного духовного пения. Существуют различные варианты этого термина: народный стих, духовные песни, песни духовного содержания. В процессе исторического развития сформировались три разновидности данного жанра: покаянные, старообрядческие, сектантские, а также героико-страдательные, историко-страдательные стихи о величии государства, героических ратных подвигах и библейских темах, лирические стихи. Выявлено, что в настоящее время наиболее популярными остаются такая его разновидность, как покаянный стих. Полевые исследования педагогов Казанского государственного института культуры, ведущих этнографов и этномузкологов в районах Республики Татарстан (Тетюшский, Елабужский, Чистопольский, Лаишевский) выявили ряд сохранившихся образцов духовного стиха. Отмечено, что собранные примеры представляют собой текстовые и мелодические инварианты существовавших ранее древних образцов данного жанра. Доказано, что данный жанр в Республике Татарстан сохранился благодаря изменению идеологической парадигмы в России.

Ключевые слова: духовный стих, традиция, полевые исследования, локальные традиции, аксиологический аспект

Для цитирования: Стрелкова И. Г., Цыкина Ю. Ю. Особенности жанра духовного стиха в современную эпоху (на примере Республики Татарстан). // Сервис plus. 2024. Т.18. №3. С.129-137. DOI: 10.5281/zenodo.14509832.

Статья поступила в редакцию: 12.07.2024.

Статья принята к публикации: 31.10.2024.

FEATURES OF THE SPIRITUAL VERSE GENRE IN THE MODERN ERA (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)

Irina G. STRELKOVA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

Associate Professor; e-mail: vaguda91@mail.ru

Yuliya YU. TSYKINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in History, Associate Professor, Professor; e-mail: suleimani@mail.ru

Abstract. The article deals with the history and current state of the genre of spiritual verse. The aim of the research is to identify the characteristics of this genre now. The article is based on samples of spiritual verses obtained as a result of expeditionary practice of leading specialists of the Republic of Tatarstan. The subject of the research is the peculiarities of the genre of spiritual verses in modern times. The subject - the peculiarities of the spiritual verses currently used in the Republic of Tatarstan. The main methods of research were theoretical methods of analysis, synthesis, and comparative-historical method; among the empirical methods, the most important were observation and comparison. Nowadays the term «spiritual verse» denotes samples of extra-devotional spiritual singing. There are different variants of this term: folk verse, spiritual songs, and songs with spiritual content. In the process of historical development, three varieties of this genre have been formed: penitential, Old Believer, sectarian, as well as heroic-sorrowing, historical-sorrowing poems about the greatness of the state, heroic military exploits and biblical themes, lyric poems. It turned out that such a variety of poetry as penitential verse is the most popular at present. Field researches carried out by teachers of the Kazan State Cultural Institute, leading ethnographers and ethnomusicologists in the regions of Tatarstan (Tetyushsky, Elabuga, Chistopolsky, Laishevsky) revealed a number of preserved examples of spiritual verse. It is noted that the collected examples represent textual and melodic invariants of the earlier ancient examples of this genre. It is proved that this genre has been preserved in the Republic of Tatarstan due to the change of ideological paradigm in Russia.

Keywords: spiritual verse, tradition, field research, local traditions, axiological aspect

For citation: Strelkova, I. G., Tsykina, YU. YU. (2024). Features of the spiritual verse genre in the modern era (on the example of the Republic of Tatarstan). *Service plus*, 18(3), 129-137. DOI: 10.5281/zenodo.14509832. (In Russ.).

Submitted: 2024/07/12.

Accepted: 2024/10/31.

Введение

Жанр духовного стиха обусловлен Крещением Руси в конце X в., и процесс его формирования продолжался в течение ряда веков, получив новый творческий импульс во время церковного раскола (50-е – 70-е гг. XVII в.).

С принятием Христианства на Руси, помимо апокрифических, стали распространяться произведения канонической христианской литературы, в которой народ находил для себя ответы на вопросы о жизни Пресвятой Богородицы, о страстях и воскресении Христа и других важных для каждого верующего темах. Вместе с ними возникло значительное число легенд и сказаний, повествующих о жизни мучеников за веру. Эти произведения объединяли как церковные, так и народные традиции, и стали называться духовными стихами.

Жанр духовного стиха относится к русскому музыкальному эпосу, иначе, эпическим песням. Отметим, что к эпосу относятся жанры такие, как былина, исторические песни, скоморошины и, в том числе, духовные стихи. Неслучайно, что и напевы духовных стихов первоначально были близки к северным старинам.

Духовные стихи имеют другое название – апокрифические песни («апокриф» (греч. «апокрифос – «тайный, скрытый, ложный»). Действительно, существовали варианты вольного изложения текстов на евангельские сюжеты, поэтому они и назывались «ложные». В церковный обиход они не допускались, а могли исполняться только как песни (духовные стихи) на улицах, отсюда еще один термин – «мирские песни» [1, с. 4].

Духовный стих – это исповедальный жанр, обращенный внутрь себя, к своей душе и совести, это разговор с Создателем, размышление о вечной жизни, требующие отрешения от земной суеты.

Литературный обзор

Изучение исследований по проблематике статьи позволило объединить их в несколько групп. Исследования первой группы включают труды, содержащие сведения о жанре духовного стиха, его стилистических чертах, форме и роли в формировании традиционных национальных ценностей [4, 5, 6, 9, 10, 12, 13]. Необходимо выделить работу Н.А. Федоровской [13], в которой рассматривается роль калек-перехожих в отечественной

культуре X – начала XX века, труд Г.П. Федотова [12], рассматривающего духовный стих как особый жанр русской духовной литературы со своей определенной системой, категориями и элементами.

Публикации второй группы посвящены рассмотрению локальных черт духовных стихов различных регионов России. Следует отметить исследования Ю.Л. Юровской [17, 18, 19], А.В. Харлова [14], Е.А. Пановой [11], И.К. Матей [7], в которых выявляются особенности произведений рассматриваемого жанра в Челябинской, Нижегородской, Смоленской, Воронежской областях. Несмотря на кажущееся обилие литературы по рассматриваемой проблематике, необходимо отметить отсутствие комплексных исследований по проблеме особенностей духовного стиха в Республике Татарстан.

Материалы и методы

При рассмотрении данной темы авторы использовали следующие материалы: материалы полевых исследований (фольклорно-этнографических экспедиций), собранных И.Г. Стрелковой; аудиозаписи духовных стихов различных исторических периодов; соответствующие им тексты; специализированные исследования по заявленной теме.

При рассмотрении данной темы авторы задействовали ряд методов. Основополагающим теоретическим методом явился метод анализа, позволивший выявить общие и особенные черты духовных стихов различных регионов России. С помощью синтеза, позволившего обобщить в единое целое сведения, полученные в результате анализа, стало возможным проследить эволюцию жанра духовного стиха в различных аспектах. Сравнительно-исторический метод дал возможность осуществить классификацию, упорядочение и оценку ряда фактов, явлений в процессе становления и развития жанра духовного стиха.

В ряду эмпирических методов наиболее востребованным явился метод наблюдения при рассмотрении явлений жанрового разнообразия духовного стиха. Метод сравнения применялся при анализе общих и особенных качеств жанра духовного стиха в различных регионах России. Указанный комплекс методов позволил осуществить комплексное рассмотрение указанной темы.

Результаты

Считается, что создателями духовных стихов были калики перехожие. Данная социальная группа включала представителей церковного сословия, а также людей, которые были близки к христианской церкви [8, с. 137.]

Слово «калика», по мнению большинства людей происходит от латинского слова *caligae*, которое означает сапоги для странствий с низким голенищем. Перехожими назывались люди, совершавшие паломничество к святым местам [12, с. 61. Традицию исполнения духовных стихов наши калики переняли от богомильских странников, которые в период с юга приходили на Русь для распространения еретических учений [12, с. 62]. Во времена Древней Руси они выполняли роль проповедников, их целью было приобщение славян к христианским ценностям [3, с. 556].

Именно изустная передача песенных традиций от старшего поколения к младшему была для основной массы крестьянства единственной возможностью усвоить евангельский библейский сюжет. Библейские истории, которые были сказаны в церковных песнопениях, калики-перехожие перекладывали и исполняли на свой лад, тем самым формируя новый жанр духовного стиха. Среди всех произведений, которые были популярны в то время, наиболее значимыми были стихи о душе, о расставании души с телом, а также покаянные и поминальные¹.

Спустя время некоторые из духовных стихов стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей пожилого возраста: в моменты отдыха и работы, они могли напевать эти произведения. Ритуально обязательным было выполнение духовных стихов в среде староверов и сектантов [8, с. 137].

Говоря о музыкальном стиле духовных стихов, важно отметить, что они удивительно разнообразны: то примыкают к общеэпическим традициям, то к народной песне с характерными региональными и диалектными особенностями. В частности, «Сон Богородицы» – «рецистая дева, гди ты ноцесь ноцевала» несет поэтические черты северных старин с характерными диалектными особенностями

[11, с. 54]. Напевы древних духовных стихов изначально (сначала) были основаны на звукорядах, характерных для традиционного крестьянского фольклора, а позднее отразили черты городской песни, вариантов европейского типа, гармонического, тонального мышления.

Отличаясь музыкальным и поэтическим стилем, духовные стихи объединяются календарным статусом и внелитургическим исполнением.

В целом, необходимо отметить, что духовный стих обладает рядом уникальных свойств, включающих в себя религиозную и национально-героическую тематику произведений, эмоциональность, субъективность, воспитательную направленность, которые позволяют ему выступать в качестве единого жанра и целостного явления в культуре.

В настоящее время термин «духовный стих» закрепился в научной литературе для обозначения образцов внебогослужебного духовного пения. Исследователи обозначают данный жанр различными терминами: народный стих, духовные песни, песни духовного содержания, что является свидетельством вариативности данного термина.

Необходимо отметить, что современные духовные стихи также отличаются близостью к народным песенным жанрам. В частности, ряд образцов имеет стилистические черты лирических и протяжных песен (к примеру «Бедная птичка», Краснодарский край, Кореновский р-он, ст. Дядьковская, северный духовный стих «Сон Богородицы») [11, с. 13]

Следует отметить, что в настоящее время жанр духовного стиха сохраняется в ряде регионов России, однако находится под угрозой исчезновения. Причинами данного факта являются, в первую очередь, объективные причины (процессы глобализации, аккультурации), а также субъективные (постепенный уход из жизни аутентичных носителей традиции).

Вместе с тем, существуют регионы, где, несмотря на указанные негативные факторы, до сих пор исполняются духовные стихи. Показателен в этом отношении пример Республики Татарстан,

¹ Федоровская Н.А. Духовный стих в русской культуре. Дисс. ... д. иск-я: 24.00.01. СПб, 2010. С. 25

полиэтническом и поликонфессиональном регионе, где в результате этнографических экспедиций выявлено значительное количество образцов указанного жанра.

Изучая песенные традиции нашего региона, нам удалось записать духовные стихи в Тетюшском, Елабужском, Чистопольском, Лаишевском районах республики Татарстан. Приводим фрагмент поминального стиха «Уж вы братцы, мое сёстры», записанного от Галины Николаевны Фроловой, 1954 г.р., уроженки села Никифорово Тетюшского района РТ. Запись произведена в 2016 году А.К. Смирновым, материал предоставлен директором КЦ им. А.С. Пушкина (заведующая архивом ЦРФ г. Казани) Г.Н. Елистратовой

Уж вы, братья мое сёстры
 Не забудьте вы меня*
 За молитвою святою
 Памяните вы меня*
 Уж вы братья мое сёстры
 Вы сидите за столом*
 А моя душа прегрешна
 Увиваца пад окном*
 Уж вы братья мое сёстры
 Всё я вижу, всё я слышу
 Что помин по мне идёт*
 А мое уста сомкнуты
 Господь волю не даёт
 Уж, ты, ангел, мой хранитель
 Что стоишь ты в далеке*

(коммент. Фролова Г.Н.: «Пели как за стол садимса, прежде чем взяться за еду, это первая поём»)

Необходимо отметить, что в с. Колокольцовка Калиновского района Саратовской области данный поминальный стих, записанный А.В. Каретиным в период экспедиций 1995-1998 гг. на слова «Уж вы братцы мое сёстры» является инвариантом упомянутого выше поминального стиха «Братья мои».

Братья мои, сестры мои,
 И с молитовою святой
 Вспоминайте меня.
 И с молитовою святой
 Вспоминайте меня.
 Братья мои, сестры мои,
 Не забывайте меня
 За трапезой моим

Поминайте меня.
 За трапезой моим
 Поминайте меня.

Стих «Уж вы братцы мое сёстры» исполнялся однородным составом, ансамблем из 9 человек (1918, 1925, 1936, 1940, 1954 гг. рождения), партитура трехголосная.

Духовный стих на данный текст, записанный в Тетюшском районе Республики Татарстан, – одnogолосный. Варианты отличаются и ладовым наклоном: эолийский лад в «Братья мои», амбитус которого составляет 11 ступеней и шестиступенный гемитонный звукоряд с VII повышенной ступенью в конце периода к опорному тону («Уж вы братья мое сёстры»).

В стихе «Братья мои» имеются изменения в ритме, где встречаются пунктирный ритм, триоли, паузы, смена размера (метра), достаточно умеренный темп. В мелодике присутствуют скачки на интервалы в объеме м. 3, м. 6, ч. 8 и их нисходящее заполнение, основанное на двух и мерцающем трехголосии.

В духовном поминальном стихе «Уж вы братья мое сестры», основная главная интонационная попевка также включает в себя пунктирный ритм, но присутствует скачок от основного тона вниз на ч. 4 и затем восходящее поступенное движение мелодии вверх к терцовому опорному тону, затем – нисходящее поступенное движение к вводному опорному тону (VII ст.).

Говоря о стихосложении, то следует отметить, что в том и другом случаях – это тоническое стихосложение, форма – строфическая с повторенным стихом (АВВ). Таким образом, в стихе, записанном в Республике Татарстан, наблюдаются явные локальные отличия, которые относятся к области музыкальных характеристик, а также тексту, который в Тетюшском варианте – более развернутый. Данные отличия обусловлены, вероятно, большей сохранностью традиций в разных регионах.

Этот инвариант текста духовного стиха встречается также в д. Рымы Макарьевского района Костромской области, (записан в 2006 г.), в с. Коктюбей Республики Дагестан, в с. Топольное Солонешенского района Алтайского края (зафиксировано в 2016 г.). Староверы Новгородской области

Поддорского района исполняют данный стих с видоизмененным текстом, явно отличающимся от записи, которая зафиксирована в Тетюшском районе Республики Татарстан (имеются припевные слова «Аллилуя, Аллилуя»). Сам текст построен по принципу куплет-припев, где используется стиховая форма с двойным повтором последнего стиха.

В с. Соколка Елабужского района Республики Татарстан выявлен вариант духовного стиха об Иосифе Прекрасном, который был записан от Анны Ивановны Погодиной 1937 г.р. Запись произведена в 2019 г. руководителем фольклорно-этнографической студии «Духов день» при Духосошестввенском храме Луизой Ильдусовной Леонтьевой, и там же был записан назидательный стих «О бедной спящей душе»:

Пора тебе уж пробудится,
О, бедная душа моя
Должна ты скоро возвратиться
Конец приходит бытия
Восстань, глас внутренний взывает,
да пощадит тебя Христос
кто всё собою наполняет
и всё за грешных перенёс
ты спишь душа, а ангел света
стоит и тихо слёзы льёт
ты спишь греховной мглой одета,
а смерть тебя как жертву ждёт,
она придёт как гость незванный
в себе весь ужас затая
и в час неведанный, нежданный
проснись, проснись, душа моя
ты спишь в забвении беспечно
ты спишь в несчастной суете
а время льётся скоротечно
и мы идём к своей чреде

Данный духовный назидательный стих встречается в сборнике духовных стихов и песнопений под названием «Слово жизни», составителем которого является отец Николай Гурьянов, а также в книге «Стихи духовные» (народно-христианская поэзия). Текст этого духовного стиха также используется в современных аранжировках (Илья Литвак, Маргарита Удальцова), в которых присутствует романсовый стиль.

В д. Бурнашево Чистопольского района Республики Татарстан был обнаружен духовный стих с редким евангельским сюжетом о распятии Христа «В час полночный» (записан И.Г. Стрелковой в 2000 г. от Елизаветы Михайловны Шиминой, 1914 г.р.). Молитва «В час полночный в Гефсимане...» представляет собой шестиступенный звукоряд, амбитус которого составляет интервал б. 6. Мажорный лад и маршеобразно-призывные интонации, а также пунктирный ритм придают сходство с хвалебным кантом. Вторая составная часть – в более спокойном темпе, меняется штрих (*legato*), что указывает на близость городской песне (романсу).

В час полночный в Гефсимане
В смёртной скорбе и борьбе
Вот Исус в тоске в страдании
На коленях пал в мольбе
К своему отцу взывает
Страшный час чтоб миновал
И в борьбе изнемогает
Его ангел укреплял
В столь ужасный час боренья
Где апостолы его
Спят оне его мученья
Не тревожат никою
«Вы всё спите» – он сказал им
Кончил он, пришел час мой
Тут предатель и народ с ним
Встаньте и пойдем со мною
Его ложно обвиняли
Кровью жаждали они
Его били оплевали
И кричат: «Распни! Распни!»
Но воскресший с облаками
скоро в славе к нам придёт
и всех чистыми сердцами
в горный мир к себе возьмёт

Данный жанр духовных стихов не остается без внимания фольклорных коллективов города Казани, во всех областях России, которые активно используют их в своей творческой деятельности. Духовные стихи звучат на различных площадках города во время Рождественского и Великого постов, а также на концертах и фестивалях, приуроченных к этим периодам календарного цикла.

С сентября 2015 года при Духосошестввенском храме занимается фольклорно-этнографическая студия «Духов день». Ежегодно в празднике Благовещения Пресвятой Богородицы в Духосошестввенском храме проходит большой концерт русской духовной музыки. Студия «Духов день» осуществляет трансляцию новых форм фольклорного материала и соединяет традиции с современной жизнью.

Заключение

В процессе исследования выявлено, что становление жанра духовного стиха прошло две стадии: зарождение о (XI- и XV ну вв.) и формирование он (XVI- на XVII о вв.). Тематика духовных стихов основывается на эмоциональном переживании различных явлений. Главное место занимают покаянные стихи, в которых повествуется о необходимости покаяться в своих грехах Богу перед лицом смерти и Страшным судом. Кроме того,

можно выделить героико- страдательные, историко- страдательные стихи о величии страны, героических ратных подвигах и библейских темах и лирические стихи, включающие в себя: лирико-философские, лирико-бытовые стихи с общими лирико-созидательными темами.

Несмотря на негативные тенденции времени (аккультурация, глобализация, постепенный уход из жизни носителей фольклорных традиций), духовный стих продолжает бытовать в различных регионах России, в том числе, и в Республике Татарстан. В каждом регионе духовный стих имеет свои локальные особенности, и, вместе с тем, общие черты (в частности, евангельские сюжеты, назидательно-нравоучительный характер, манера изложения). Рассмотренный жанр имеет значительную историческую и эстетическую ценность, поэтому необходимо его сохранять и передавать подрастающему поколению.

Список источников

1. Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, комментарии / Акад. обществ, наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма; Редкол: А. Ф. Окулов (пред.) и др. — М.: Мысль, 1989 — 336 с.
2. Боронина Е. Г. Эпическое духовное наследие Восточного Подмосковья (по материалам экспедиций рубежа XX и XXI столетия) // Ученые записки Новгородского государственного университета. 2022. № 3 (42). С. 277-280.
3. Еникеева А. Р., Самойлова А. В., Бородовская Л. З. Нематериальное культурное наследие народов Поволжья: исторический опыт и современные способы сохранения и развития: коллективная монография. Казань: РИЦ «Школа», 2023. 208 с.
4. Коротковская Е.В., Степанов И.И., Соколов М.А. Духовный стих в системе церковного искусства // Форум молодых ученых. 7 (23). 2018. С. 555-562.
5. Котов А. А., Мухина Е. А. Атрибутивные формы в русских духовных стихах // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2020. №10 (153). С 129-134.
6. Котов А. А., Мухина Е. А. Об эпитетах в русских духовных стихах (на материале сборника Н. Варенцова) // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2022. № 8 (171). С.112-116.
7. Матей И. К. Диалектная лексика духовного содержания в говоре села Рудкино Воронежской области // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2021. № 3. С. 177-179.
8. Музыкант В. Л., Кунич З., Марьянович Д. Российско-Сербский духовный стих парадигме славянских // Культура в фокусе научных парадигм. 2021. № 12-13. С. 73-78.
9. Мурашова Н.С. Роль духовных стихов в формировании и развитии традиционных национальных ценностей // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Тамбов: «Грамота». 2015. №10 (600: В 3-х ч. Ч.1. С. 136-139.
10. Немкова О. В. Плач Пресвятой Богородицы: Современные музыкальные жанрово-стилевые прочтения древнего апокрифа // Южно-Российский музыкальный альманах. 2019. № 4 (37). С. 77-84.
11. Панова Е. А. Духовные, поминальные стихи и религиозные песни в народной традиции Кардымовского района Смоленской области. Вып. 7: хрестоматия / Е. А. Панова, И. Б. Теплова. Санкт-Петербург: СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2017. 76 с.

12. Федотов Г. П. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). М.: Прогресс, Гнозис, 1991. 192 с.
13. Федоровская Н.А. О роли каликов переходных в отечественной культуре X – начала XX века // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 16 (197). Философия. Социология. Культурология. Вып. 17. С. 61–64.
14. Харлов А. В. Духовные стихи Нижегородского края (по материалам государственной консерватории им. М. И. Глинки) // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2019. № 3 (53). С. 34-40.
15. Цветкова А. Д. Причитания Макарьевского края // Живая старина. № 2. 2008. С. 46.
16. Цыкина Ю. Ю. Традиции церковного пения и становление музыкального образования в Марийском крае в дореволюционный период // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 37 (175). С. 133-136.
17. Юровская О. Л. Духовные стихи в песенной традиции калужских и пензенские переселенцы Челябинской области: монография. Челябинск: Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского, 2022. 269 с.
18. Юровская О. Л. Как под яблонью под кудрявою...: обрядовые песни горнозаводских районов Челябинской области: хрестоматия. Челябинск: Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, 2022 138 с.
19. Юровская О. Л. Поэтика похоронно-поминальных духовных стихов Горнозаводских районов Челябинской области // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2014. № 6. С. 279-291.

References

1. Okulov, A.F. et al. (1989). *Apokrify` drevnix kristian: Issledovanie, teksty`, kommentarii [The Apocrypha of the ancient Christians: Research, texts, comments]*. Moscow: Mysl. (In Russ.).
2. Boronina, E. G. (2022). E`pichesкое духовное наследие Vostochnogo Podmoskov`ya (po materialam e`kspeditsiy rubezha XX i XXI stoletiya) [Epic spiritual heritage of the Eastern Moscow region (based on the materials of the expeditions of the twentieth and XXI centuries)]. *Ucheny`e zapiski Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta [Scientific notes of the Novgorod State University]*, 3 (42), 277-280. (In Russ.).
3. Yenikeeva, A. R., Samoylova, A. V., & Borodovskaya, L.Z. (2023). *Nematerial`noe kul`turnoe nasledie narodov Povolzh`ya: istoricheskij opy`t i sovremennyy`e sposoby` soxraneniya i razvitiya [Intangible cultural heritage of the peoples of the Volga region: historical experience and modern ways of preservation and development]*: a collective monograph. Kazan: RIC «School». (In Russ.).
4. Korotkovskaya, E.V., Stepanov, I.I., Sokolov, M.A. (2018). Duxovny`j stix v sisteme cerkovnogo iskusstva [Spiritual verse in the system of church art]. *Forum molody`x ucheny`x [Forum of Young Scientists]*, 7 (23), 555-562. (In Russ.).
5. Kotov, A. A., Mukhina, E. A. (2020). Atributivny`e formy` v russkix duxovny`x stixax [Attributive forms in Russian spiritual poems]. *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Volgograd State Pedagogical University]*, 10 (153), 129-134. (In Russ.).
6. Kotov, A. A., Mukhina, E. A. (2022). Ob jepitetah v russkix duhovnyh stihah (na materiale sbornika N. Varentsova) [About epithets in Russian spiritual verses (on the material of N. Varentsov's collection)]. *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Volgograd State Pedagogical University]*, 8 (171), 112-116. (In Russ.).
7. Matei, I. K. (2021). Dialektnaya leksika duxovnogo sodержaniya v govore sela Rudkino Voronezhskoj oblasti [Dialect vocabulary of spiritual content in the dialect of the village of Rudkino, Voronezh region]. *Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of of the Voronezh State Pedagogical University]*, 3, 177-179. (In Russ.).
8. Muzykant, V. L., Kunich, Z., Marjanovic, D. (2021). Rossijsko-Serbskij duxovny`j stix paradigme slavyanskix [Russian-Serbian spiritual verse to the paradigm of Slavic]. *Kul`tura v fokuse nauchny`x paradigm [Culture in the focus of scientific paradigms]*, 12-13, 73-78. (In Russ.).
9. Murashova, N. S. (2015). Rol` duxovny`x stixov v formirovanii i razvitii traditsionny`x nacional`ny`x cennostej [The role of spiritual verses in the formation and development of traditional national values]. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul`turologiya i iskusstvovedenie [Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism]*, 10 (600 -1), 136-139. (In Russ.).
10. Nemkova, O. V. (2019). Plach Presvyatoj Bogorodicy: Sovremennyy`e muzy`kal`ny`e zhanrovo-stilevy`e prochteniya drevnego apokrifa [The Lament of the Most Holy Theotokos: Modern musical genre-style readings of the ancient apocrypha]. *Yuzhno-Rossijskij muzy`kal`ny`j al`manax [South Russian Musical Almanac]*, 4 (37), 77-84. (In Russ.).

11. Panova, E. A. et al. (2017). *Duxovny`e, pominal`ny`e stixi i religiozny`e pesni v narodnoj tradicii Kardymovskogo rajona Smolenskoj oblasti [Spiritual, memorial poems and religious songs in the folk tradition of the Kardymovsky district of the Smolensk region]*. Issue 7: Anthology. St. Petersburg: St. Petersburg State University named after N.A. Rimsky-Korsakov. (In Russ.).
12. Fedotov, G. P. (1991). *Stixi duxovny`e (Russkaya narodnaya vera po duxovny`m stixam) [Spiritual poems (Russian folk faith in spiritual poems)]*. Moscow: Progress, Gnosis. (In Russ.).
13. Fedorovskaya N. A. (2010). O roli kalikov perexozhix v otechestvennoj kul`ture X – nachala XX veka [On the role of the kaliks in the Russian culture of the X – early twentieth century]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Chelyabinsk State University]*, 16 (197), 61–64. (In Russ.).
14. Kharlov, A. V. (2019). Duhovnye stixi Nizhegorodskogo kraja (po materialam gosudarstvennoj konservatorii im. M. I. Glinki) [Spiritual verses of the Nizhny Novgorod region (on the materials of the M. I. Glinka State Conservatory)]. *Aktual'nye problemy vysshego muzykal'nogo obrazovaniya [Actual problems of higher music education]*, 3 (53), 34-40. (In Russ.).
15. Tsvetkova, A. D. (2008) Prichitaniya Makar`evskogo kraja [Lamentations of the Makaryevsky territory]. *Zhivaya starina [Living antiquity]*, 2, 46. (In Russ.).
16. Tsykina, Yu. Yu. (2009). Tradicii cerkovnogo peniya i stanovlenie muzy`kal'nogo obrazovaniya v Marijskom krae v dorevolucionny`j period [Traditions of church singing and the formation of musical education in the Mari Territory in the pre-revolutionary period.]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Chelyabinsk State University]*, 37 (175), 133-136. (In Russ.).
17. Yurovskaya, O. L. (2022). *Duxovny`e stixi v pesennoj tradicii kaluzhskix i penzenskie pereselency Chelyabinskoy oblasti [Spiritual poems in the song tradition of the Kaluga and Penza settlers of the Chelyabinsk region]: monograph*. Chelyabinsk: South Ural State Institute of Arts named after P. I. Tchaikovsky. (In Russ.).
18. Yurovskaya, O. L. (2022). *Kak pod yablon`yu pod kudryavoyu... obryadovy`e pesni gornozavodskix rajonov Chelyabinskoy oblasti [As under the apple tree under kudryavoyu...: ritual songs of the mining districts of the Chelyabinsk region]: Anthology*. Chelyabinsk: South Ural State Institute of Arts named after P. I. Tchaikovsky. (In Russ.).
19. Yurovskaya, O. L. (2014). Poe`tika poxoronno-pominal`ny`x duxovny`x stixov Gornozavodskix rajonov Chelyabinskoy oblasti [Poetics of funeral and memorial spiritual poems of the Mining districts of the Chelyabinsk region]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of Chelyabinsk State Pedagogical University]*, 6, 279-291. (In Russ.).